

ТУРИЗМ / TOURISM

УДК 316.752

DOI: 10.5281/zenodo.7715795

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ

ЛЫСИКОВА Ольга Валерьевна

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Кандидат исторических наук; доктор социологических наук; доцент; профессор; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Аннотация. В статье исследуется концептуальное поле тайм-менеджмента, анализируются методологические основания и эмпирические данные, обобщается инструментарий тайм-менеджмента в сервисе и туризме. Особое внимание уделяется использованию практических рекомендаций тайм-менеджмента для актуализации персональных способностей и ресурсов, адаптации в профессиональной среде и самореализации в социуме. Делается вывод о том, что инструментарий тайм-менеджмента подчиняется трем основным принципам: планирование, приоритезация, структурирование. Методы тайм-менеджмента можно комбинировать и применять как при решении производственных, сервисных, так и персональных задач. Тайм-менеджмент как совокупность технологий, инструментов, методов предполагает умелое управление своим временем и бережное отношение ко времени других людей.

Ключевые слова: тайм-менеджмент, сервис, туризм, личная и корпоративная эффективность, технологии и инструментарий тайм-менеджмента

Для цитирования: Лысикова О.В. Тайм-менеджмент как основа личной эффективности в сервисе и туризме. // *Сервис plus*. 2022. Т.16. №4. С. 18 – 26. DOI: 10.5281/zenodo.7715795.

Статья поступила в редакцию: 02.09.2022.

Статья принята к публикации: 11.10.2022.

TIME MANAGEMENT AS A BASIS OF PERSONAL EFFICIENCY IN SERVICE AND TOURISM

Olga V. LYSIKOVA,

Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);

PhD (Cand.Sc.) in History, PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Associate Professor, Professor; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Abstract. The article explores the conceptual field of time management, analyzes the methodological foundations and empirical data, and summarizes the time management tools in the service and tourism. Particular attention is paid to the use of time management practical recommendations for updating personal abilities and resources, adaptation in a professional environment and self-realization in society. It is concluded that time management tools are subject to three basic principles: planning, prioritization and structuring. Time management methods can be combined and applied both in solving production, service, and personal tasks. Time management as a set of technologies, tools, methods involves the skillful management of one's time and respect for the time of other people.

Keywords: time management, service, tourism, personal and corporate efficiency, time management technologies and tools

For citation: Lysikova O.V. (2022). Time management as a basis of personal efficiency in service and tourism. *Service plus*, 16(4), P.p. 18 – 26. DOI: 10.5281/zenodo.7715795. (In Russ.).

Submitted: 2022/09/02.

Accepted: 2022/10/11.

Введение

В последнее десятилетие мы наблюдаем активную цифровую трансформацию наряду с социокультурной динамикой в региональных практиках сервиса и туризма. В социальные практики туризма в российских регионах вовлекаются широкие социально-демографические группы населения именно по тем направлениям, которые изложены в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: автотуризм, горнолыжный туризм, деловой туризм, круизный туризм, культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, молодежный туризм, научный туризм, промышленный туризм, сельский туризм, экологический туризм, а также нишевые виды туризма [5, с. 5].

С целью эффективного развития социально-культурного сервиса и туризма в Саратове, Саратовской агломерации, Саратовской области в центре интереса профессионального сообщества находятся, во-первых, магистральная инфраструктура – объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для обеспечения комплексного плана, во-вторых, мастер-план развития туристской территории, в-третьих, система навигации и ориентирования в сфере туризма, в-четвертых, туристский маркетплейс – информационная система на базе цифровой платформы, в-пятых, активно развивающееся научно-образовательное и музейно-театральное пространство региона. Перечисленные задачи реализуемы только при условии эффективного применения технологий и инструментария тайм-менеджмента.

Важным условием реализации амбициозной цели эффективного развития регионального туризма является использование технологий и инструментария тайм-менеджмента в полном объеме и согласно стратегическим и операционным задачам. В приоритете сегодня находится технологичность мышления. Мы являемся свидетелями стремительной эволюции ценностного мира, когда происходит смешение типов мышления (научное, мифологическое, религиозное, бытовое и др.), и современному человеку крайне важно сохранять свое душевное, телесное, мен-

тальное здоровье, двигаясь в ногу со временем. Как утверждал афинский философ классического периода Древней Греции Платон: «Ничто не является более тягостным для мудрого человека и ничто не доставляет ему большего беспокойства, чем необходимость тратить на пустяки и бесполезные вещи больше времени, чем они этого заслуживают».

Тайм-менеджмент в современном социуме играет исключительно важную роль для реализации персональных задач и повышения эффективности корпоративной деятельности. Личная эффективность – ключевое понятие тайм-менеджмента, которая предполагает постановку четкой цели, задач, за которыми следует деятельность, завершающаяся искомым результатом. При этом деятельность должна быть прагматично осмысленной и рационально организованной. Из этого следует важный тезис-триада: мысль – слово – действие. Как отмечал советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель Даниил Александрович Гранин: «Времени не может быть мало. Любое время для чего-то достаточно».

Тайм-менеджмент – это совокупность технологий, инструментов, методов для личного развития и движения к намеченным целям в контексте профессиональной деятельности. Искусство управления временем – это многогранный процесс управления своими жизненными ресурсами с целью самореализации.

Наша задача состоит в систематизации и критической рефлексии методологических и эмпирических данных на предмет эффективности тайм-менеджмента, с одной стороны, актуального в принципе для современного человека, а, с другой стороны, как основы персональной эффективности сотрудника сферы сервиса и туризма.

Концептуальное поле тайм-менеджмента в сервисе и туризме

Туризм в привычном понимании связан с перемещением человека в реальном пространстве – времени. В процессе пространственной мобильности людьми воспринимаются субъекты и объекты по-разному, через призму личностного восприятия. Важным условием получения информации в про-

цессе социальных коммуникаций является именно пространственная мобильность, детерминированная целерациональными и ценностно-рациональными мотивами социального действия [4, с. 50].

Современные российские туристы продолжают активно осваивать природное, культурное, социальное пространство. Современные практики путешествий предполагают вдумчиво-конструктивный посыл к организации своей турпоездки. Введенный Дж. Урри в академический дискурс термин «tourist gaze» («пристальный взгляд туриста») сегодня стал универсальным понятием. По мнению социолога, метафора «турист» указывает на организованное движение людей, склонных навязывать чужим местностям свои смыслы. За последнее десятилетие объем «движения» заметно вырос. Пространственная мобильность является основополагающим принципом туризма, равно как и возвращение человека в исходную точку – свой дом, поскольку «обычный туризм» основан на четком разделении «дома» и «не дома». Дж. Урри дифференцировал виды туристских практик на пространственные (типы путешествий и их мобильности), временные (продолжающиеся во времени и перспективные, ретроспективные измерения), институциональные (частично совпадающие с другими) [8, с. 41].

В качестве фундаментальных онтологических категорий время и пространство отражают как свойства социальной реальности, так и специфику индивидуального бытия. Личностная структура времени – пространства может быть интерпретирована как ее культурная структура, атрибутированная социальными коммуникациями, языком, культурой, мышлением, образом жизни, моделью поведения, в совокупности конструирующих жизненный путь и самореализацию личности. Пространственно-временной континуум имеет принципиальное значение в рамках туристской мобильности, носящей целый ряд специфических характеристик: сезон, продолжительность, частота, направление, географическое расположение туристско-рекреационной дестинации. Любую турпоездку, путешествие можно идентифицировать с помощью совокупности особенностей,

которые содержат ответы на вопросы: кто, где, когда, как путешествует?

Итак, сегодня туризм является формой пространственной мобильности и социальной статусно-ролевой коммуникации, позволяющей личности осваивать новые социальные роли, качественно видоизменяя свою жизненную стратегию. Туристская пространственная мобильность является формой культурной мобильности, реализующейся в континууме времени – пространства. Как турист, так и сотрудник сферы сервиса и туризма являются субъектами социального времени и пространства, поступки и деятельность которых детерминированы целерациональными и ценностно-рациональными мотивами, персональной осознанностью времени как ценного жизненного ресурса. Как отмечал немецкий философ Артур Шопенгауэр: «Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится время использовать».

Методологические основания и эмпирическое поле тайм-менеджмента в сервисе и туризме

Идеи тайм-менеджмента развивались внутри теоретического и прикладного менеджмента, которые были обогащены положениями из психологии, философии, социологии, экономики. Тайм-менеджмент по мнению многих экспертов имеет гуманитарные основания, что не мешает ему использовать методы математики и кибернетики. Важной основой тайм-менеджмента является синергетический подход со всей амплитудой его возможностей.

В тайм-менеджмент-консалтинге появилось много исследований с ярко выраженными прикладными функциями и практическими рекомендациями по формированию целостной системы управления временем и самоменеджменту, среди ведущих исследователей – П. Друкер, С. Кови, Л. Зайверт, А. Лакейн, Б. Трейси, Р. Кийосаки, И. Халан.

Резюмируя основные авторские мысли, отметим, что управление временем сходно с управлением организацией или предприятием, включает те же функции или этапы, которые систематизированы А. Файолем: планирование, организация, мотивация, координация, контроль [9, с. 7].

Согласимся с мнением успешного предпринимателя Р. Кийосаки в том, что разум и время являются главными активами человека. Он считает, что «мир каждый день открывает перед вами уникальные возможности, и нужно просто научиться их замечать» [3, с. 171]. Особо отметим, что время – сложная категория, оно индивидуально, социально, исторично, космично, технологично. Время – важный атрибут личной жизни, профессиональной деятельности, индивидуального развития, персональной карьеры, одновременно человеческий актив и капитал. Время обладает колоссальной ценностью. Сегодня очень важно актуализировать тайм-менеджмент как технологию успеха как для студенческой молодежи, так и для бизнесменов, именно тех людей, которые стремятся к насыщенной жизни, конструируя свое будущее здесь и сейчас.

Как совокупность социальных практик и ведущее направление бизнес-консультирования тайм-менеджмент хорошо развит во многих странах, но отметим неравномерность использования концептуальных положений тайм-менеджмента по регионам и отраслям. Особо выделим работы по теории и практике тайм-менеджмента российских авторов: Г.А. Архангельского [9], А.И. Вронского [1], Е.С. Глуховой [2].

Обобщая методологические основания тайм-менеджмента в сервисе и туризме, систематизируем ряд положений, которые имеют место в российской и зарубежной практике, эмпирическим путем доказывают свою эффективность и жизнеспособность.

Во-первых, это фиксация планов и дел с целью упорядочивания и планирования отрезков времени между занятиями. Время распределяется в порядке поступления дел.

Во-вторых, выработка высокой степени адаптации к стремительно меняющимся внешним условиям и обстоятельствам, которые вынуждают человека в состоянии стрессоустойчивости корректировать свои планы и действия.

В-третьих, каждое начатое дело необходимо доводить до завершения, иначе его не имело смысла начинать, однако, в силу различных обстоятельств дело зачатую не имеет шансов быть

завершенным, в таком случае сам процесс следует занести себе в актив и извлекать уроки, делать выводы на пути приращения эмпирического опыта.

В-четвертых, не следует исключать возможность концентрировать свои жизненные ресурсы для реализации поставленной цели в очень сжатые временные сроки.

В-пятых, прекрасно зарекомендовавший себя инструмент календарного планирования позволяет распределить свое время в фокусе операционного и стратегического менеджмента, приурочить события, дела, мероприятия к определенным зафиксированным моментам в будущем. Широкий выбор календарей, органайзеров, ежедневников, деловых блокнотов помогает человеку управлять своими действиями и координировать их с планами других людей, ранжировать задачи по важности и срочности.

В-шестых, человек проводит логические связи между продуктивностью своей работы и целенаправленным планированием, расстановкой деловых приоритетов и достигнутыми результатами.

В-седьмых, организация времени тесно связана с жизненными ценностями, мировоззрением и мироощущением человека с фокусировкой внимания на приоритетности важности дела над его срочностью, в этой связи фиксируем появление нового элемента «кайрос» – качественное время, которое сосуществует наряду с «хрономом» – количественным временем.

Тайм-менеджмент как совокупность технологий, инструментов, методов для собственного развития и приближения к намеченным целям предполагает искусное управление своим временем и бережное отношение ко времени других людей. При этом деятельность должна быть осмысленной и рационально организованной. Из этого следует важный тезис-триада: мысль – слово – действие, где исходный компонент служит проявлением рефлексивно-критического мышления или мифологического сознания.

Три компонента составляют важное свойство устойчивости системы, что мы обнаруживаем как в инновациях, так и в традициях. Святая

Троица служит ярким примером православного мышления. Три закона диалектики Гегеля, три источника и три составные части марксизма (В.И. Ленин) являются примерами научного мышления. Троиединство персонажей характеризуют событийную канву в фольклоре: три сына у царя в русских народных сказках, исполнение трех желаний, трехголовый Змей Горыныч. В сказках других народов также присутствует эта знаковая цифра: английская сказка «Три поросенка», тибетская сказка «Мышь и три ее сына».

Литературные и поэтические произведения также изобилуют триадами: «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина со строкой «три девицы под окном пряли поздно вечерком», повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» с мистическим образом трех карт, ставшим наваждением для главного героя Германа.

В русских городских романах поется о том, что «мчится тройка почтовая». В художественных произведениях русских живописцев часто встречаются образы трех людей, трех дорог: В.М. Васнецов «Три богатыря», «Витязь на распутье», В.Г. Перов «Тройка».

Целый ряд научных и художественных произведений развивают принципиально важный тезис об умении беречь и ценить свое и чужое время, а, следовательно, с уважением относиться к себе и окружающим тебя людям. Так, в своей книге Б. Трэиси обобщает опыт 500 корпораций и выводит формулу личной эффективности [7, с. 171]. Английский писатель, математик, философ Льюис Кэрролл (Чарльз Лютвидж Доджсон) в сказке «Алиса в стране чудес» вкладывает в уста персонажа Шляпника такие слова: «Когда ты в хороших отношениях со временем, то оно делает для тебя все, что пожелаешь». Отечественный драматург, поэт, сценарист Евгений Львович Шварц в 1940 г. написал произведение «Сказка о потерянном времени», адресованное людям разных возрастов.

На одном из практических занятий по учебной дисциплине «Тайм-менеджмент в социально-культурном сервисе» в группе студентов первого курса направления «Сервис» очной формы обучения Саратовского государственного техническо-

го университета имени Гагарина Ю.А. студентам (N=17) было предложено ответить на вопрос: «Что предпринять, когда ты чувствуешь, что "воруют" твоё время?» Были получены следующие ответы студентов: «держаться дистанцию с человеком», «стать эгоцентристом», «быть формалистом», «обменять свое время на услуги, бонусы», «налаживать эффективные коммуникации», «извлекать пользу для себя», «отстаивать границы личного времени», «делегировать контакт третьему лицу», «действовать по ситуации», «использовать элементы манипуляции, ссылаться на свою занятость», «использовать технологии психотехники, разобраться, какой человек перед тобой, заслуживает ли он доверия», «выразить готовность тратить свое время на Ваш проект, но предложить работать на моих условиях», «привлекать других людей».

Повышению личной эффективности способствуют следующие действия: человеку нужно определиться с жизненными ценностями и решить, что он будет жить только в согласии с ними; начинать совершенствоваться в том, в чем видит свое призвание, чему хочет посвятить свою жизнь; удостовериться в том, что его цели и действия согласуются с жизненными ценностями. Это приводит к адекватной самооценке – ключу к душевному равновесию, счастью, успеху, полноценной многогранной жизни. Способами повышения самооценки являются выявление жизненных ценностей; стремление контролировать ситуацию; знание того, что человек хочет, к чему стремится.

На другом практическом занятии по учебной дисциплине «Тайм-менеджмент в социально-культурном сервисе» перед студенческой группой была поставлена задача собрать примеры из народного фольклора, провести компаративный анализ смыслов в пословицах и поговорках, посвященных времени. Студенты систематизировали и проанализировали русские, казахские, китайские пословицы и поговорки.

Русские пословицы и поговорки
Всякое семя знает свое время.
Не тем час дорог, что долог, а тем, что короток.
Уходит день – не привяжешь за плетень.
Время, что вода, течет не замечаешь.

Добрый совет ко времени хорош.
Семеро одного не ждут.
Делу – время, потехе – час.
Утро вечера мудренее.

Казахские пословицы и поговорки
Все люди – дети своего времени.
Каждая эпоха рождает своих великих людей.
Все интересно в свое время.
Поступками человека время управляет.
По лесу и звери, по времени и законы.

Китайские пословицы и поговорки
То, что случается, случается вовремя.
Предки сажают деревья, потомки наслаждаются прохладой.
Вспомнишь прошлое – поймёшь настоящее.
За вершок золота не купишь вершка времени.
Всё потерянное, кроме времени, можно найти.
Память о прошлых делах служит для последующих дел.

По результатам эмпирического исследования делаем вывод о том, что современное поколение студенческой молодежи целерационально подходит к решению проблемы своего времени и заинтересованно в изучении технологий, инструментария, методов тайм-менеджмента в сервисе и туризме.

Инструментарий тайм-менеджмента в сервисе и туризме

Обратимся к критическому анализу технологий, инструментов, методов тайм-менеджмента применительно к сервису и туризму.

1. Ф. Чирилло предлагает «метод помидора», который помогает эффективно справляться с рутинными задачами, требующими много времени. Для использования необходим таймер и вовлеченность в работу. Суть метода такова: человек заводит таймер на 25 минут, в течение которых выполняет задачу, «не поднимая головы», когда звучит сигнал окончания времени, то он выделяет 5 минут для отдыха, а после вновь запускает таймер. Отрезки времени, называемые «помидорки», чередуются с интервалами отдыха и позволяют эффективнее работать. После четы-

рех «помидор» рекомендуется увеличить перерыв до тридцати минут.

2. «Метод слона» рассчитан на воображение и ассоциацию. Человеку предлагается представить, что перед ним колоссальная по объему работа или задача, которую можно сравнить с размерами слона. Выполнить задачу за один подход не по силам, следовательно, ее нужно разделить. Суть метода состоит в том, чтобы одну большую задачу разделить на много малых, которые реально осознать, спланировать выполнение в логической последовательности.

3. «Метод лягушки» фокусируется на выполнении задачи, которая долго откладывается по разным причинам. Суть метода заключается в том, чтобы с раннего утра «съесть лягушку», под чем понимается метафора выполнения сложной долгоиграющей задачи, на которую до сих пор не находилось подходящего времени, обстоятельств, должной мотивации. После решения данной задачи наступает комфортное время для выполнения других задач, планов, проектов.

4. «Метод пяти минут» предназначен для пробной версии в решении трудозатратой задачи. Данный метод позволяет сконцентрироваться на работе, не откладывая ее в долгий ящик. Зачатую достаточно пяти минут, чтобы поработать, не испытывая дискомфорта и утомления. Работая непродолжительное время над постоянно откладываемой задачей человек осознает, что его деятельность спокойная, добровольная, мотивированная.

5. Сущность «метода девяти дел» заключается в том, чтобы сконструировать иерархию задач, которая выполняется в течение дня в соотношении: одна крупная задача – три средние по объему и ответственности задачи – пять не столь значимых и трудоемких задач. Данный метод позволяет гармонично сочетать глобальные и локальные задачи, профессиональные, личные и бытовые дела.

6. Метод «сделать это завтра» предлагает М. Фостер. Суть метода состоит в том, чтобы на один рабочий день составить закрытый список дел, который не предполагает расширение за счет новой срочной задачи, по-

сколько все ресурсы, в том числе временные, распределены. Однако есть следующий день, в котором предусмотрены вакантные места для решения важных и срочных дел. Этот метод помогает планировать работу на завтрашний день, сохраняя концентрацию внимания человека на текущих делах дня сегодняшнего.

7. Канбан является японской технологией тайм-менеджмента, использующей визуализацию рабочего процесса на производственных и сервисных предприятиях. Метод используется в крупной японской автомобилестроительной корпорации Тойота, которая также предоставляет финансовые услуги и имеет другие направления бизнеса. «Канбан» в переводе с японского языка означает «рекламный щит, вывеска, сигнальная доска». Сущность технологии состоит в следующем: в таблицу из трех столбцов вносятся названия «надо сделать», «делается», «сделано». В течение дня дела вычеркиваются из одного столбца и перемещаются в другой, исходя из реального положения дел. Сколько столбцов в канбане, это зависит от задач. Столбцом может быть отдельный этап проекта или производственного цикла. Технология позволяет отслеживать, насколько эффективно и рационально выполняются задачи. Канбан реализуется с помощью маркеров и стикеров для того, чтобы визуализация помогала контролировать командную работу и отслеживать результативность всех направлений и этапов деятельности.

8. Матрица Эйзенхауэра – технология тайм-менеджмента, названная именем 34-го президента США, активно ее применявшего. Матрица включает четыре окна, в которые по принципу важности и срочности ранжируются дела: важные и срочные; важные и несрочные; неважные и срочные; неважные и несрочные.

После распределения дел по категориям следует перейти к их выполнению. Ключевая категория дел – важные и несрочные, которой отводится 60% времени при условии, когда нет избытка крайне важных и срочных дел, накопления которых не следует допускать. Дела из категории «неважные и срочные» лучше всего делегировать, а от неважных и несрочных следует избавляться.

Итак, инструментарий тайм-менеджмента применительно к сфере сервиса и туризма разнообразен. Во-первых, инструментарий тайм-менеджмента эффективно реализуется на основании систематизированных А. Файодем функций менеджмента [9, с. 7]. Во-вторых, инструментарий тайм-менеджмента подчиняется трем основным принципам деятельности (планирование, приоритизация, структурирование). В-третьих, использование рассмотренных методов тайм-менеджмента можно и нужно комбинировать и совмещать как при решении производственных, сервисных, профессиональных задач, так и персональных вопросов.

Выводы

Таким образом, анализ методологических подходов и результатов эмпирических исследований позволяет сделать ряд концептуальных выводов.

Во-первых, время – сложная категория, оно индивидуально, социально, исторично, космично. Время обладает свойствами, оно включает ресурсы, программы жизни и деятельности, средства и инструменты коммуникации. Неоднородность общества, нелинейный характер социальных и культурных практик свидетельствуют о нелинейном и гетерогенном характере социального времени и пространства.

Во-вторых, руководствуясь принципом здесь-и-сейчас современный человек является инициатором и модератором социальных изменений в личной жизни и профессиональной деятельности. Движение идет от личной эффективности через персональную эффективность к корпоративной эффективности, где под личной эффективностью понимается использование человеком своего времени для достижения поставленных целей на протяжении всей жизни, а персональная эффективность обусловлена усилиями и навыками самоорганизации человека в качестве сотрудника, в нашем случае предприятий и организаций сферы сервиса и туризма.

В-третьих, тайм-менеджмент как совокупность технологий, инструментов, методов для собственного развития, реализации цели и задач предполагает умелое управление своим временем и бережное отношение ко времени других

людей. При этом деятельность должна быть осмысленной и рационально организованной. Из этого следует важный тезис-триада: мысль – слово – действие.

В-четвертых, мы часто слышим высказывание «Всеу свое время». Его англоязычный вариант – «Everything has its time». Его французский аналог – «Chaque chose en son temps». Тайм-менеджмент помогает облечь

свою мысль в форму слова и действия, гармонизировать теорию и практику, жить в согласии с самим собой и со сложноорганизованным социумом. Встречаем и другое мудрое высказывание: «За один день невозможно изменить жизнь. Но за один день можно изменить мысли, которые изменяют Вашу жизнь». Движение и изменения – такова суть жизни человека, который стремится дружить со временем.

Список источников

1. Вронский А.И. Как управлять своим временем. - Ростов н/Д.: «Феникс», 2007.
2. Глухова Е.С. Тайм-менеджмент: Личная эффективность. - Томск, 2012.
3. Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа. - Минск: «Попурри», 2018.
4. Лысикова О.В. Российский туризм: глобальное и локальное: монография. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2011.
5. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р. (с изменениями на 7 февраля 2022 года) <https://docs.cntd.ru/document/561260503?marker=65801P>
6. Тайм-менеджмент. Полный курс / Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев. Под ред. Г.А. Архангельского. - М.: «Альпина Паблишер», 2017.
7. Брайан Т. Управляй своим временем и удвой результаты. - М., 2006.
8. Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: современные западные исследования. - М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005.
9. Файоль А. с. - М., 1923.

References

1. Vronskiy, A. I. (2007). *Kak upravlyat' svoim vremenem [How to rule your time]*. Rostov-on-Don: «Feniks». (In Russ.).
2. Gluhova, E.S. (2012). *Taim-menedjment: Lichnaya effektivnost' [Time Management: Personal effectiveness]*. Tomsk. (In Russ.).
3. Kiyosaki, R. (2018). *Bogatiy papa, bedniy papa [Rich Dad, Poor Dad]*. Minsk: Popourri. (In Russ.).
4. Lysikova, O.V. (2011). *Rossiyskiy turizm: global'noe i local'noe [Russian Tourism: Global and local]*: monograph. Saratov: Yuri Gagarin State Technical University of Saratov.
5. *Strategiya razvitiya turizma v Rossiyskoi Federacii na period do 2035 goda, utverzhennaya Rasporiazheniem Pravitel'stvom RF 20.09.2019 №2129-p. [The strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 2035, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated 20.09.2019 No. 2129-R. (amended on February 7, 2022)]* URL: <https://docs.cntd.ru/document/561260503?marker=65801P> (In Russ.).
6. Arhangel'skiy, G.A., Lukashenko, M.A., & Telegina, T.V., & Behterev, S.V. (2017). *Taim-menedjment. Polniy kurs [Time management. Full course]*. Moscow: «Alpina Publisher». (In Russ.).
7. Brayon, T. (2006). *Upravlyay svoim vremenem i udvoi rezul'tati [Manage your time Double Results]*. Moscow: Publishing house «Viliams». (In Russ.).
8. Urry, J. (2005). *Vzgliad turista i globalizacia [The tourist's view and globalization] // Massovaya kul'tura: sovremennye zapadnie issledovaniya [Popular culture: modern western studies]*. Moscow: Fund of scientific researches "Pragmatika kul'turi". (In Russ.).
9. Fayol, A. (1923). *Obshee i promishlennoe upravlenie [Industrial and general management]*. Moscow. (In Russ.).